

**O'SMIRLAR KIYIMINI LOYIHALASH SOHASIDA ILMIY-AMALIY
TADQIQOTLAR TAHLILI**

Djalolova Dilafruz Fattoxovna-

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti dotsenti

Jalilova Rayxon Jamshid qizi-

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti magistri

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'smirlar kiyimini loyihalash sohasida ilmiy-amaliy tadqiqotlar tahlili keltirilgan.

Tayanch tushunchalar: tizim, loyihalash, ob'ekt, transformatsiya, ekspluatatsion, parametr, antropologik, kompleks, garderob.

**АНАЛИЗ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ОБЛАСТИ ПРОЕКТА ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ**

Джалолова Дилафруз Фаттоховна-

доцент Бухарского инженерно-технологического института

Жалилова Райхон Жамшидовна-

магистр Бухарского инженерно-технологического института

Аннотация: В данной статье представлен анализ научно-практических исследований в области конструирования одежды для подростков.

Опорные понятия: система, конструкция, объект, трансформация, эксплуатацион, параметр, антропологический, комплекс, гардероб.

ANALYSIS OF SCIENTIFIC AND PRACTICAL RESEARCH IN THE FIELD OF THE PROJECT OF TEEN CLOTHES

Djalolova Dilafruz Fattoxovna-

Associate Professor of Bukhara Engineering

Institute of Technology

Jalilova Rayhon Jamshidovna-

Master of Bukhara Engineering

Institute of Technology

Annotation: This article presents an analysis of scientific and practical research in the field of designing clothes for teenagers.

Basic concepts: system, construction, object, transformation, exploitation, parameter, anthropological, complex, wardrobe.

Jahonda to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatlarini izchil va barqaror rivojlantirish engil sanoat korxonalarida zamonaviy asbob-uskunalarini joriy etish, hamda mahsulotning sifatini nazorat qilish, boshqarish va yangi assortimentlarini yaratish jahon bozorida raqobatbardosh engil sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish etakchi o‘rinlardan birini egallamoqda. “Dunyoda to‘qimachilik sanoati ip-gazlamalar ishlab chiqaradigan korxonalar – 67%, kimyo tolali gazlamalar ishlab chiqaradigan korxonalar – 20%, jun gazlamalar ishlab chiqaradigan korxonalar – 10%, zig‘ir tolali - 1,6%, boshqalar esa -1,4% tashkil etadi va bunda beshta hududlar, ya’ni SHarqiy va Janubiy Osiyo, MDH davlatlari, Evropa va AQSH davlatlari etakchilik qilmoqda. To‘qimachilik dunyo bozorida tikuv mahsulotlari uchun mo‘ljallangan gazlamalarni ishlab chiqarish 120 mlrd.m² ni tashkil etadi”. Shu jihatdan tikuvchilik sanoatini rivojlantirish uchun ish sifati yuqori va energiya resurstejamkor texnika vositalari va texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Hozirda chet el

investitsiyalarini jalb etish, yangi qo‘shma korxonalar tashkil qilish va mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish mamlakatimiz yengil sanoatini rivojlantirish imkonini bermoqda.

Dunyoda to‘qimachilik va tikuv-trikotaj ishlab chiqarish texnika hamda texnologiyalarni takomillashtirish, yangilarini yaratish va ilmiy asoslarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari keng olib borilmoqda. Bu borada, engil sanoat jarayonlari samaradorligiga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash va ularning ratsional parametrlarini va ilmiy asoslangan texnologiyalarni ishlab chiqish, raqobatbardosh, sifatli tayyor mahsulot assortimentlarini kengaytirishga alohida e‘tibor berilmoqda [1].

Respublikamizda bugungi kunda to‘qimachilik va tikuv-trikotaj tayyor sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish, ilmiy asoslangan yangi texnika va texnologiyalarni yaratish hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo‘yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasida, jumladan “... milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, ... iqtisodiyotda energiya va resurslar sarfini kamaytirish, ishlab chiqarishga energiya tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish” bo‘yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Buxoro viloyatida kelgusi besh yilda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, mavjudlarini modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan yangilash bo‘yicha umumiy qiymati 1 trillion 200 milliard so‘mlik 1000 dan ziyod investitsiya loyihasini amalga oshirish rejalashtirilgan. Ushbu vazifani amalga oshirishda, jumladan, mahalliy tayyor to‘qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishga mo‘ljallangan rivojlanishning klaster modelini amalga oshirish, zamonaviy engil sanoat uskunalarda yuqori sifatli mahsulot olish texnologiyasini va uning ilmiy asoslarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bolalar va o‘smirlar uchun kiyimlar sifati loyihalash bosqichida shakllanadigan xususiyatlarning mutanosibliigi bilan belgilanadi. Kattalar kiyimi bilan taqqoslaganda,

o'smirlar kiyimlarini loyihalash jarayoni bolaning yoshi va tashqi ko'rinishi bilan bog'liq bir qator xususiyatlarga ega.

Zamonaviy formal kiyimlarni yaratish o'smirlarga o'quv mashg'ulotlari bilan birga ijodiy mashg'ulotlarni tanlashda hamda sport bilan shug'ullanishda ko'proq erkinlik berish imkonini yaratadi. Bolalarda sevimli mashg'ulotlarning xilma-xilligi ularda kiyimlarning ko'pligi va eng muhimi, garderobning turli tumanligini anglatadi. Ob-havo sharoitining o'zgarishi bola organizmi uchun qulay termal muvozanatni saqlash buyumlar soni, shuningdek kiyim materiallari paketining qalinligiga oid bir qator talablarni belgilaydi. Bolaning intensiv o'sishi kiyimni xarid qilish chastotasiga hamda oila byudjetiga ta'sir qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy jamiyatning rivojlanishi sharoitida madaniyatni saqlash, milliy ma'naviy va tarixiy an'analarni kostyumda tiklash, mustahkamlash masalasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda [2].

Yetakchi o'quv yurtlari hamda bir qator modellashtirish tashkilotlarining badiiy dizayn vositalaridan foydalanish bo'yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlari va ishlanmalar tahlili shuni ko'rsatdiki, kiyimlarni ishlab chiqarishda eskiz yaratishdan boshlab to tayyor mahsulotni ishlab chiqarish jarayonigacha badiiy nazariy qonuniyatlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shu sababli, milliy an'analar va ijtimoiy omil asosida, shuningdek, zamonaviy moda talablari va darajasiga javob beradigan o'smirlar formal kiyimlarini kompleks loyihalashning nazariy asoslarini ishlab chiqish respublika ta'lim muassasalarida etarlicha asos bo'lishi mumkin va zamonaviy tikuvchilik ishlab chiqarishning dolzarb vazifasidir. O'zbekiston iqlimiy sharoitlari uchun bolalarning formal kiyimlarini loyihalash jarayonini takomillashtirish dolzarb hisoblanadi.

Uyg'unlik va mutanosiblik qonunlariga asoslanib, bolalar kiyimlarini loyihalash sohasidagi so'nggi o'zgarishlardan estetik jihatdan mos keladigan konstruktiv-dekorativ detallar va buyumni bo'laklash imkoniyatlarini aniqlash imkonini beradi.

O‘smirlarning formali kiyimlarini loyihalash jarayonini takomillashtirish asosida ularning psixofiziologik shuningdek antropologik rivojlanishlarini inobatga olib, formali kiyim materiallar paketini va kompozitsion echimini optimallashtirish yotadi.

O‘smirlar uchun kiyimlarning sifati loyihalash bosqichida shakllanadigan xususiyatlarning to‘plami bilan belgilanadi. O‘smirlar kiyimini loyihalash jarayoni kattalar kiyimlarini loyihalashga qaraganda o‘smirning xayot faoliyatini inobatga olish bilan farq qiladi.

O‘smirlar kiyimlari parametrlari aniqlash, uning sanoat sharoitlariga va ishlab chiqarishga mosligini aniqlaydigan asosiy bosqich- loyihalash bosqichidir. Hozirgi vaqtda ushbu yo‘nalishda bolalar kiyimlarini fiziologik-gigienik baholash usullari va mezonlarini ishlab chiqish, o‘smirlar kiyimlarini loyihalashda konstruktiv qo‘shimchalar bo‘yicha tadqiqotlar dolzarb hisoblanadi. Bolalar kiyimida konstruktiv qo‘shimchalarning optimal qiymatlaridan foydalanish uning ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilaydi, shuningdek, asosiy hamda yordamchi materiallarning sarfini kamaytirgan holda ishlab chiqarish tannarxini kamaytirishga imkon beradi [3].

A.N.Kosigin nomidagi Rossiya davlat universiteti (RGU), Janubiy Rossiya davlat iqtisodiyot shuningdek servis universiteti (YURGUES) va boshqa bir qator oliy ta’lim muassasalarida (S.N.Juchenkova, I.A.Lukasheva, I.S.Leonidova, S.V.Kurenova, J.A.YUsupova, E.A.Dikunova, N.YU.Sukonseva Z.Z.Xoxaeva, S.A.Goncharova, I.V.Petrova) kiyimni badiiy loyihalash vositalarini qo‘llagan holda olib borilgan ishlar, bolalar kiyimi assortimentlarini yaratishda san’at nazariy qonunlaridan foydalanish maqsadga muvofiqligini ko‘rsatdi. I.V.Petrova ishida bolalar kiyimlarining sanoat kolleksiyasini loyihalashning asosiy prinsiplari xomashyolardan foydalanish nuqtai nazaridan iste’molchilarning talablarini hisobga olgan holda, kostyum uslubini belgilashda, bolalar kiyimlari uchun bir qator moda omillarini aniqlash bilan shakllantirilgan. Assortimentning afzal turlaridan biri - bu garderoib tarkibiga trikotaj buyumlarining kirishidir, bundan tashqari, bolalar kiyimlari kattalar kiyimlarining

etakchi moda tendensiyalariga muvofiq ishlab chiqilishi va estetik tarbiya berishi kerakligi aniqlangan.

S.V.Kurenovaning ishida bolalar uchun kiyimlarni loyihalashda uyg'unlik va proporsiyalash qonunlaridan foydalanish tavsiya qilingan bo'lib, bolalar ustki kiyimlarining tipik konstruksiyasi asosiy detallarini vertikal va gorizontal bo'laklashning optimal o'rni aniqlangan. Bunda bolalar kiyimini morfologik transformatsiyalash vositalari ishlab chiqilgan va ularda kostyumni o'zgartirish va bola tanasini atrof muhitning zararli ta'sirlaridan himoya qilishga imkon beradi.

F.A.Mamedovning ishida kiyim ishlab chiqarishning ratsional texnologiyasi tavsiya qilingan (o'quvchilar formasi misolida). O'smirlar kiyimlarini loyihalash jarayonlarini tahlili shuni ko'rsatdiki, hozirgacha o'quv yurtlarida o'quvchilar uchun formali kiyimlarni loyihalashning yagona hamda to'liq loyihalash jarayonining tartibi mavjud emas. Shunday qilib, bolalar kiyimlarini loyihalashning hozirgi tizimida formali kiyimlarni rivojlantirish uchun yagona uslubiy asosni yaratadigan va ilmiy asoslagan me'yor mavjud emas.

Loyihalalanayotgan ob'ektga bo'lgan talabdan boshlab to ekspluatatsiyadan chiqishiga qadar butun hayot siklini loyihalashda tizimli yondashish kerakligi talab etiladi. Bu yangi formali kiyimni yaratish bosqichlari o'rtasidagi bog'liqlikni to'liq aniqlash imkonini beradi. Xususan, o'smirlar kiyimlarida tizim belgilarining farqlanishi ikki yo'nalishda sodir bo'ladi: modaning yo'nalishi va bolaning o'sishi bosqichlari bilan bog'liq o'zgarishlar. Bu har qanday yoshdagi bolalar kostyumini loyihalashning asosiy xususiyatidir, shuning uchun bolalar kostyumining oqilona loyihalashni ta'minlaydigan kompleks parametrlarini batafsil ko'rib chiqish kerak. Ushbu masalaga tizimli yondashuv, ob'ektning yaxlitligini aniqlash, undagi turli xil aloqalarni aniqlash shuningdek ularni yagona nazariy asosga birlashtirishga qaratilgan.

Loyihalash uslubi ushbu jarayonni tashkil etadigan va bir qator ketma-ketliklarni o'z ichiga oladi [4].

Bundan tashqari, xalq iste'mol tovarlari uchun turli predmetlari yoki qurilmalar tizimini loyihalashda, estetik qiymat, ishlab chiqarish uchun sarflangan vaqt, material sarfi, texnik imkoniyatlar, iste'molchi uchun zarur bo'lgan foydali mahsulotlarni olish kabi bir qator shartlarni ta'minlash kerak. Kiyimni loyihalash muammolarini tahlil qilishning eng istiqbolli shakli - bu loyihalananayotgan ob'ektning estetik hamda ijtimoiy ahamiyatli xususiyatlari va funksiyalarini shakllantirishning umumiy qonuniyatlarini aniqlaydigan tizimli-sinflash usuli hisoblanadi. O'smirlar kiyimlarini yaratish sohasidagi mavjud ishlanmalarni tahlil qilish natijasida kiyimlarni loyihalashda tizimli yondashuv, bu ta'lim muassasalaridagi o'quvchilar uchun formali kiyimlarga ko'p tomonlama talablarni, bunday formali kiyimlarni yaratish sohasidagi ma'lumotlarni tizimlashtirish hamda qayta ishlashga imkon beradi, degan xulosaga kelish va uning optimal variantini tavsiya etishni talab qiladi.

Adabiyotlar

1. Джалолова Д.Ф., Жалилова Р.Ж. Методы творчества, применяемые при проектирование одежды. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. Innovative Academy Research Support Center. 2022.
2. Джалолова Д.Ф., Жалилова Р.Ж. Теоретические основы формы студентов специализированной средней школы. Международная научная конференция, посвященная 135-летию со дня рождения профессора В.Е.Зотикова. Сборник научных трудов. М., 2022 г.
3. С.В.Куринова. Исследование и совершенствование методов проектирования рациональных размеров и формы детской одежды // Дисс.. канд.техн.наук. - М., 1997.
4. Djalolova D.F., Jalilova R.J. Theoretical basis of the form of students of the specialized secondary school. Ta'lim va rivojlanish tahlili. Onlayn ilmiy jurnal. 2021.